

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ВА ТАРБИЯ YOSHIDAGI BOLALARNI RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN DAVLAT TALABLARI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR

Toirova Ruxsora Muxiddinovna

Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qo'shrabot pedagogika kolleji Yoshlar bilan ishlash bo'yicha direktor o'rinbosari.

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish moddiy texnika bazasini mustahkamlash maktabgacha ta'lim muassasalari tarmomig'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash ta'lim tarbiyajarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni tadbiq etish bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida keng imkoniyatlar yo'lga qo'yildi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, ibora, shaxs, bola, tajriba, xorij, texnika, innovatsiya.

Annotation. Further improvement of the content of preschool education Strengthening the material and technical base Expansion of the network of preschool educational institutions, provision of qualified pedagogical staff Radical improvement of the level of preparation of children for school education Introduction of modern educational programs and technologies in the educational process Extensive opportunities have been setup in order to create conditions for the comprehensive intellectual, moral, aesthetic and physical development of children.

Keywords: upbringing, education, expression, person, child, experience, foreign, technique, innovation.

Аннотация. Дальнейшее совершенствование содержания дошкольного образования Укрепление материально-технической базы Расширение сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами Коренное повышение уровня подготовки детей к школьному образованию Применение современных образовательных программ и технологий в образовательном процессе Созданы широкие возможности для создания условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей.

Ключевые слова: воспитание, образование, выражение, личность, ребенок, опыт, зарубежный, методика, инновации.

“Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron –bir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lomgenofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanadi”, deb ta’kidlagan edilar, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Maktabgacha ta’lim tizimini yanadatakomillashtirish bo‘yicha 2017-2021- yillarga mo‘ljallangandasturning asosiy maqsadi vazifalari, va yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

Ilg‘or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy rivojlanish sharoitlarini yaratish. Maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga jahon ahamiyatida keng qo‘llaniladigan zamonaviy ta’lim dasturlari texnologiyalarni joriy etish, maktabgacha ta’lim muassasalarida 5-6 yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash bo‘yicha 6100 ta qisqa muddatli guruhni tashkil etish, 2200 ta maktabgacha ta’lim muassasalarini

moddiy texnika bazasini mustahkamlash shu jumladan qishloq joylarda maktabgacha ta’lim muassasalarini yangidan qurish ularni zamonaviy talablarga javob beradigan inventar, jihoz, o‘quv metodik qo‘llanmalar va multimediyali vositalar bilan ta’minlash chora tadbirlari yo‘lga qo‘yildi. Yuqori sifatli maktabgacha ta’limni ta’minlash bolalarni sifatli maktabga tayyorlashni tubdan yaxshilash ta’lim tarbiya jarayonini rivojlantirish dasturlarni joriy etildi. 3-6 yoshdagi maktabgacha ta’lim muassasasiga qamrab olinmagan bolalarni ularning ota-onalarini metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlash orqali maktab ta’limiga tayyorlashni tashkil etish yollari ishlab chiqildi.

Maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini 50ta yangi qurilish hamda mavjud muassasalarining 1167 tasini rekonstruksiya qilish va 983 tasini mukammal ta’minlash orqali kengaytirish qishloq joylaridagi maktabgacha ta’lim muassasalarida ota-onalar badal to‘lovini 30% gacha kamaytirish joriy qilindi.

Dasturning samarali amalga oshirilishi unda ko‘zda tutilgan ko‘rsatkichlar ijrosining borishini tizimli monitoring qilib berish orqali davlat organlarining doimiy nazoratda bo‘ladi. Bu qarorning amalga oshirilishi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida respublikamizning uzluksiz talab tizimini yanada rivojlantirish yo‘lining uzviyligini ta’minlaydi. Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’limning birlamchi, eng asosiy bo‘g‘inidir. Mutaxassislarining xulosalariga ko‘ra, inson o‘z umri davomida oladigan barcha axborotlari, ma’lumotlarning 70 foizini 5 yoshgacha bo‘lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog‘lom va bilimli, yetuk kadrlar bo‘lib voyaga yetishida bog‘cha tarbiyasi juda muhim o‘rintutadi. Prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev bu tizimga alohida e’tibor qaratmoqda.

Shu masalaga doir bir necha yig'ilish o'tkazildi, tarixiy qarorlar qabul qilinmoqda. Shuningdek maktabgacha ta'lim muassasalarda tarbiyachi va bolalar uchun yangi o'quv metodik va didaktik adabiyotlar nashr etilmoqda, ta'lim muassasasida malakali shifokorlar, dori-darmon va tibbiyot buyumlari, sanitariya-gigiyena vositalari ajratildi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida bosqichma-bosqich zamonaviy axborot –kommunikatsiya texnologiyalari va zarur texnika vositalari bilan ta'minlandi. Prezidentimizning yuqoridaqayd etilgan qarori bilan tasdiqlangan Maktabgacha ta'lim tizimini tanqidiy o'rganish bo'yicha komissiya zimmasiga maktabgacha ta'lim tizimining oliy ma'lumotli kadrlarga ehtiyojini hududlar bo'yicha o'rganish va tahlil natijalariga ko'ra pedagogik yonalishga ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasalarida qabul kvotari bo'yicha takliflar qabul qilindi. Butizim shuni talab qiladiki oliy ma'lumotli shaxslar tizim rivojlanishida katta ahamiyat kasb etib boriladi.

Mamlakatimizda bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy turi bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasalarida tub o'zgarishlarning maqsadi har tomonlama yetuk barkamol hamda komil shaxsni tarbiyalash, ularni intellektual va jismoniy jihatdan rivojlangan etib tarbiyalash bo'yicha zamonaviy tizim yaratib berildi. Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarori 30- sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida”gi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorda maktabgacha ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, bolalarni sog'lom va barkamol etib tarbiyalashning barcha jihatlari belgilab berildi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. T.: O'zbekiston. 1997 y.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, -T. :O'zbekiston. 1997 y.
3. Maktabgacha yoshdgi bolalarga qo'yiladigan davlat talablari-T.: Kvinta print. 2013 y.
4. Sh. A. Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkursarchashmalari” T.: 2013.
5. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
6. Narkuziyev A. KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO'RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
7. Narkuziyev A. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.

8. Narkuziyev A. O ‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
9. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO’YICHA O ‘ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
10. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
11. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 412-416.
12. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.